

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

04.02.2026

№ ЮЭ9965-26-
19026585

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИКА ЮГ"

полное наименование юридического лица

ОГРН

1	2	2	9	1	0	0	0	0	0	7	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 04 » февраля 2026 г.

число

месяц прописью

год

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
Наименование		
1	Полное наименование на русском языке	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИКА ЮГ"
2	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1229100000073 10.01.2022
Сокращенное наименование на русском языке		
3	Сокращенное наименование на русском языке	ООО "ЛОГИСТИКА ЮГ"
4	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1229100000073 10.01.2022
Место нахождения и адрес юридического лица		
5	Место нахождения юридического лица	РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г.О. СИМФЕРОПОЛЬ, Г СИМФЕРОПОЛЬ
6	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1229100000073 10.01.2022
7	Адрес юридического лица	295001, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г.О. СИМФЕРОПОЛЬ, Г СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ УЧИЛИЩНАЯ, Д. 22, ПОМЕЩ. 145
8	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2229100183772 21.04.2022
Сведения о регистрации		
9	Способ образования	Создание юридического лица

10	ОГРН	1229100000073
11	Дата регистрации	10.01.2022
12	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1229100000073 10.01.2022
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица		
13	Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым
14	Адрес регистрирующего органа	,295053, Крым Респ., Симферополь г., им. Матэ Залки ул, д 1/9,,
15	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1229100000073 10.01.2022
Сведения о типовом уставе, на основании которого действует юридическое лицо		
16	Номер типового устава	23
17	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1229100000073 10.01.2022
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица		
18	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	2239100271210 15.09.2023
19	Фамилия Имя Отчество	СЕЙФУЛЛАЕВ РАВШАН ВАХИДОВИЧ
20	ИНН	772206186187
21	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2239100271210 15.09.2023
22	Должность	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
23	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2239100271210 15.09.2023
24	Пол	мужской
25	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2239100271210 15.09.2023
26	Гражданство	гражданин Российской Федерации
Сведения об уставном капитале / складочном капитале / уставном фонде / паевом фонде		
27	Вид	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
28	Размер (в рублях)	10000
29	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1229100000073 10.01.2022

Сведения об участниках / учредителях юридического лица		
1		
	Доступ к сведениям ограничен (Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»)	
30	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1229100000073 10.01.2022
2		
	Доступ к сведениям ограничен (Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»)	
31	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1229100000073 10.01.2022
Сведения об учете в налоговом органе		
32	ИНН юридического лица	9102279277
33	КПП юридического лица	910201001
34	Дата постановки на учет в налоговом органе	10.01.2022
35	Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит (для юридических лиц, прекративших деятельность - состояло) на учете	Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Симферополю
36	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2229100059813 10.01.2022
Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию в территориальном органе Социального фонда России		
37	Регистрационный номер страхователя	1044367934
38	Дата постановки на учет в качестве страхователя	12.01.2022
39	Наименование территориального органа Социального фонда России	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым
40	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2259100044861 12.01.2025
Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному социальному страхованию в территориальном органе Социального фонда России		
41	Регистрационный номер страхователя	1044367934
42	Дата постановки на учет в качестве страхователя	12.01.2022
43	Наименование территориального органа Социального фонда России	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым
44	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2259100044840 12.01.2025

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности		
Сведения заявительного типа		
Сведения об основном виде деятельности		
<i>(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))</i>		
45	Код и наименование вида деятельности	52.24 Транспортная обработка грузов
46	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2229100393168 10.10.2022
Сведения о дополнительных видах деятельности		
<i>(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))</i>		
1		
47	Код и наименование вида деятельности	52.10 Деятельность по складированию и хранению
48	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2229100393168 10.10.2022
2		
49	Код и наименование вида деятельности	68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
50	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2229100393168 10.10.2022
Сведения о лицензиях		
51	Серия и номер лицензии	СИМ 036917 ВР
52	Дата лицензии	23.09.2025
53	Дата начала действия лицензии	23.09.2025
54	Дата окончания действия лицензии	23.09.2050
55	Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия	Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности
56	Наименование лицензирующего органа	МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
57	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2259100964978 24.09.2025
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц		
1		
58	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Создание юридического лица
59	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	1229100000073 10.01.2022
60	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым

	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
61	Наименование документа	P11001 Заявление о создании ЮЛ
62	Наименование документа	УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР ЮЛ
63	Дата документа	21.12.2021
64	Наименование документа	ПРОТОКОЛ
65	Номер документа	1
66	Дата документа	21.12.2021
67	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
68	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
2		
69	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
70	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2229100059813 10.01.2022
71	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым
3		
72	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
73	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2229100064114 12.01.2022
74	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым
4		
75	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
76	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2229100065808 13.01.2022
77	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым

5		
78	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о недостоверности сведений о юридическом лице (результаты проверки достоверности содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице)
79	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2229100141675 16.03.2022
80	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым
6		
81	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
82	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2229100183772 21.04.2022
83	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ		
84	Наименование документа	Р13014 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УЧР. ДОКУМЕНТА И/ИЛИ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЮЛ
85	Наименование документа	ДОГОВОР АРЕНДЫ
86	Номер документа	01-10/22
87	Дата документа	10.01.2022
7		
88	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
89	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2229100393168 10.10.2022
90	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ		
91	Наименование документа	Р13014 Заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ
92	Наименование документа	Решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения
93	Номер документа	1/22
94	Дата документа	06.10.2022

8		
95	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
96	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2229100619647 22.12.2022
97	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ		
98	Наименование документа	Р13014 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УЧР. ДОКУМЕНТА И/ИЛИ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЮЛ
99	Наименование документа	ПРОТОКОЛ
100	Номер документа	3
101	Дата документа	07.12.2022
9		
102	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
103	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2239100271210 15.09.2023
104	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ		
105	Наименование документа	Р13014 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УЧР. ДОКУМЕНТА И/ИЛИ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЮЛ
10		
106	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование)
107	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2259100044840 12.01.2025
108	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ		
109	Наименование документа	Сведения о регистрации ЮЛ по ОСС
110	Дата документа	11.01.2025

11		
111	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование)
112	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2259100044861 12.01.2025
113	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым
12		
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ		
114	Наименование документа	Сведения о регистрации ЮЛ по ОПС
115	Дата документа	11.01.2025
12		
116	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии
117	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2259100964978 24.09.2025
118	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым

Выписка сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://egrul.nalog.ru>

